

Достижения и перспективы авиапрома в Узбекистан

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич**, профессор
Ташкентского государственного университета.
- 2. Холтўраев Ўктам Исматович**. Студент Ташкентского
государственного университета

Аннотация

Остановка любого производственного предприятия, будь оно большим или малым, является негативной ситуацией для экономики страны. Ведь производственные предприятия служат кислородом для того, чтобы экономика страны дышала свободно. Чем их больше, тем лучше. В этом случае повысится степень локализации производства, а себестоимость продукции снизится. Самое главное, валютные средства страны, потраченные на импорт, будут сэкономлены.

Ключевые слова: авиастроение, производство, экономика, перспективы.

Abstract

The stoppage of any production enterprise, whether it is big or small, is a negative situation for the country's economy. After all, manufacturing enterprises serve as oxygen for the country's economy to breathe freely. The more of them, the

better. In this case, the degree of localization of production will increase, and the cost of products will decrease. Most importantly, the country's foreign exchange funds spent on imports will be saved.

Key words: aircraft industry, production, economy, outlook.

В советское время в Узбекистане также была основана авиационная промышленность. Известно, что в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Узбекистан были эвакуированы сотни тысяч человек и многие промышленные предприятия. Например, осенью 1941 года из Химок Московской области в Ташкент В. П. Перезабазирован авиационный завод имени Чкалова и В. П. Создан Ташкентский авиационный завод имени Чкалова. С 1996 года это предприятие преобразовано в «Государственное акционерное общество «Ташкентское авиационное производственное объединение». Завод, выпускавший в годы войны боевые самолеты, после войны начал выпускать самолеты для гражданской авиации. В частности, выпускались пассажирские и грузовые самолеты Ил-14, Ан-10, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Антей, Ил-76, Ил-114. Среди них самолеты Ил-76 и Ил-114 отличались высокими техническими возможностями.

Надо признать, что все это было в Узбекистане. Именно поэтому на протяжении десятилетий многие пассажирские и грузовые самолеты выпускались на бывшем ГАК «Ташкентское авиационное производственное объединение» (прежнее название — Ташкентский авиационный завод им. В.

П. Чкалова). Можно без преувеличения сказать, что выпускаемые в нашей стране самолеты успешно прошли проверку временем. Авиатранспорт, произведенный в Узбекистане, продается на международном уровне и экспортируется в ряд стран.

Однако к 2015 году деятельность ГАК «Ташкентское авиационное производственное объединение», имеющая столь широкие возможности и хорошие перспективы, была завершена. Конечно, для этого были объективные и субъективные причины. Но в любом случае не ошибемся, сказав, что закрытие этого завода со славной историей было определенной потерей для нашей страны. Эта потеря была экономической, политической и моральной:

- остановка любого производственного предприятия, будь оно большим или малым, считается негативной ситуацией для экономики страны. Ведь производственные предприятия служат кислородом для того, чтобы экономика страны дышала свободно. Чем их больше, тем лучше. В этом случае повысится степень локализации производства, а себестоимость продукции снизится. Самое главное, валютные средства страны, потраченные на импорт, будут сэкономлены. В частности, большую роль в экономике сыграли предприятия, производившие важные стратегические инструменты для экономики страны, такие как «Государственное акционерное общество «Ташкентское авиационное производственное объединение». Поэтому негативное влияние прекращения деятельности

таких предприятий было значительным;

- уже известно, что все вещи и явления в природе и обществе тесно связаны друг с другом. В то же время изменения в экономике не преминут отразиться на процессах в политической и других сферах. В частности, производство продукции национального и межгосударственного значения положительно влияет на международное положение страны. Потому что, чтобы покупать нужные товары из такой страны по дешевым и удобным ценам, с ней надо считаться и привыкать к ее условиям. В частности, потребность в современных, комфортабельных и быстрых транспортных самолетах не уменьшается, а растет. Однако в мире всего несколько стран имеют авиационную промышленность. К сожалению, Узбекистан уже не входит в число таких стран;

- на первый взгляд, кому-то может показаться немного странным слышать, что производство связано с духовностью. Однако взаимообусловленность этих двух направлений уже доказана как в теории, так и на практике. Ведь рост производства и экономики в целом создает чувство гордости и гордости у граждан той страны. Например, мы гордимся мировым распространением и признанием продукции, выпускаемой под маркой «Сделано в Узбекистане». Для всех нас хорошо, что есть большой спрос на нашу национальную продукцию в зарубежных странах и заказы из них. В частности, наблюдение за полетом самолетов узбекского производства в небе мира пробудило бы душевные чувства в сердцах наших соотечественников.

Наши самолеты, принадлежащие Воздушному транспорту Узбекистана, успешно выполняют множество рейсов внутри нашей страны и по всему миру. Воздушный транспорт Узбекистана демонстрирует положительные показатели в мире по уровню обеспечения безопасности своих полетов. Узбекистан «Воздушный транспорт важен не только с точки зрения пассажирских перевозок (более 2 млн человек ежегодно), но и с точки зрения перевозки различных грузов. Общая протяженность местных авиамаршрутов увеличилась до 60 тысяч километров.

Литература

1. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. I.V.Kudishin. *AVIATSIYA*. – Toskkent: DAVR, 2013. – В. 9.